

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

NISHANOVA Zulaiho Ilkhomzhanovna

La Universidad Estatal de las lenguas Mundiales de Uzbekistán

La profesora en prácticas en el

Departamento de Ciencias Aplicadas,

Facultad Romano-Germánica, Español

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196992>

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA PRAGMÁTICA EN ESPAÑOL

ABSTRACTO

La pragmática es el estudio de los aspectos contextuales del lenguaje en la creación de significado, y su uso en español abarca aspectos culturales, lingüísticos y comunicativos. Este artículo analiza los fundamentos teóricos de la pragmática, sus peculiaridades en la lengua española, los actos de habla utilizados en la comunicación, el papel del contexto y los factores culturales en una base científica. Además, el artículo destaca la importancia de la pragmática en el proceso de enseñanza y traducción, reflexiona sobre la aplicación práctica de la pragmática en la enseñanza y la traducción y proporciona pautas prácticas para esta área.

Palabras clave: pragmática, lengua española, contexto, actos de habla, competencia comunicativa, lingüística cultural, enseñanza de lenguas, teoría de la traducción, aplicación práctica.

THEORETICAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL APPLICATION OF PRAGMATICS IN SPANISH

ANNOTATION

Pragmatics is the study of the contextual aspects of language in the creation of meaning, and its use in Spanish covers cultural, linguistic and communicative aspects. This article analyzes the theoretical foundations of pragmatics, its peculiarities in the Spanish language, speech acts used in communication, the role of context and cultural factors in a scientific basis. In addition, the article highlights the importance of pragmatics in the teaching and translation process, reflects on the practical application of pragmatics in teaching and translation, and provides practical guidelines for this area.

Key words: pragmatics, Spanish language, context, speech acts, communicative competence, cultural linguistics, language teaching, translation theory, practical application.

NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO‘LLANILISHI ISPAN TILIDAGI PRAGMATIKA

ANNOTATSIYA

Pragmatika ma’no yaratishda tilning kontekstual jihatlarini o‘rganuvchi fan bo‘lib, uning ispan tilida qo‘llanilishi madaniy, lingvistik va kommunikativ jihatlarni qamrab oladi. Ushbu maqolada pragmatikaning nazariy asoslari, uning ispan tilidagi o‘ziga xos xususiyatlari, muloqotda qo‘llaniladigan nutqiy harakatlar, kontekst va madaniy omillarning roli ilmiy asosda tahlil qilinadi. Bundan tashqari, maqolada o‘qitish va tarjima jarayonida pragmatikaning ahamiyati ta’kidlangan, o‘qitish va tarjimada pragmatikaning amaliy qo‘llanilishi haqida fikr yuritilgan va bu soha bo‘yicha amaliy ko‘rsatmalar berilgan.

Kalit so‘zlar: pragmatika, ispan tili, kontekst, nutq aktlari, kommunikativ kompetensiya, madaniy tilshunoslik, til o‘rgatish, tarjima nazariyasi, amaliy qo‘llash.

La pragmática es una rama de la lingüística que estudia los aspectos sociales y culturales del lenguaje junto con las características lingüísticas en el proceso de comunicación. Levinson (1983) dice de la pragmática: “El estudio del lenguaje sobre una base contextual forma el núcleo central de la pragmática”. En español, la pragmática está indisolublemente ligada a la cultura y las normas sociales, y tiene características propias en la enseñanza, la traducción y las estrategias comunicativas. En español, la pragmática se basa no sólo en las características lingüísticas de la lengua, sino también en factores sociales y culturales. Este artículo analiza los fundamentos teóricos de la pragmática, su importancia en la lengua española y cómo este conocimiento puede aplicarse en la enseñanza y la traducción.

La pragmática estudia el uso del lenguaje y la importancia del contexto en la creación de significado, a diferencia de los aspectos semánticos y sintácticos de la comunicación. Según Levinson (1983), la pragmática es el estudio del papel del lenguaje como herramienta comunicativa y su aplicación práctica. La pragmática se ocupa de comprender el significado funcional del lenguaje en el proceso de comunicación y usarlo en contexto. En español, este concepto se basa en el contexto de la conversación, el estatus social de los interlocutores y situaciones culturales.

Teoría de los actos de habla. La teoría de los actos de habla es la parte principal de la pragmática. Esta teoría, desarrollada por J. Austin y J. Searle, se centra en el análisis de las funciones que realiza el lenguaje:

1. Acto locativo: Forma lingüística del habla, es decir, la estructura de los sonidos y las formas gramaticales...Ejemplo: “Cierra la puerta”.

2. Acto ilocucionario: Intención llevada a cabo por el habla. Para lograr el objetivo del habla (por ejemplo, ordenar, solicitar, aconsejar). Por ejemplo: “¿Puedes cerrar la puerta?” (¿Puedes cerrar la puerta?) es una petición.

3. Acto perlocucionario: Un efecto sobre el interlocutor (por ejemplo, una respuesta o reacción). Por ejemplo, el español “¿Podrías cerrar la ventana?” (¿Puedes cerrar la ventana?) es una petición, pero es a la vez diplomática y educada.

Uno de los principios fundamentales de la pragmática es el papel del contexto. En español, el contexto es crucial para determinar el significado del habla y se divide en los siguientes tipos:

- *Contexto social:* Estatus social y relaciones de los interlocutores.
- *Contexto lingüístico:* La especificidad del texto o conversación.
- *Contexto cultural:* Costumbres, tradiciones y normas morales nacionales.

El contexto cultural es importante en español. Por ejemplo, las formas de habla formales e informales (usted y tú) expresan la relación entre interlocutores en la comunicación. La comunicación en español suele ser cálida, emotiva y amigable. Expresiones como “tú” y “usted” indican el nivel de intimidad o respeto entre los interlocutores. Los acentos emocionales (“¡Qué bonito!”) juegan un papel importante en el contexto cultural.

Existen tipos de comunicación en español, como en otros idiomas, y se clasifican de la siguiente manera.

- *Comunicación formal*: “¿Podría explicarme esto, por favor?” (¿Puedes explicarme esto?).
- *Comunicación informal*: “¿Me ayudas?” (¿Me puedes ayudar?).

En la comunicación formal, los interlocutores utilizan la forma usted, que expresa respeto. En la comunicación informal se utiliza tú. Por ejemplo: Papel pragmático de los modismos y expresiones.

En español, los modismos son parte integral de la comunicación, a menudo requieren conciencia cultural, son pragmáticamente complejos y su traducción directa es un proceso muy complejo. Por ejemplo:

- “Estar en las nubes” (Caminando en sueños).
- “Tirar la toalla”.

El objetivo principal de la pragmática en la enseñanza es enseñar a los estudiantes a adaptarse a los requisitos contextuales de la comunicación. Para lograr el objetivo, necesitamos utilizar juegos de rol (los estudiantes practican cómo hablar en diferentes contextos de comunicación) y herramientas audiovisuales (aprender el habla natural a través de películas y materiales de audio). Juegos de rol: desarrolle la capacidad de los estudiantes para utilizar las formas “usted” y “tú”. Al modelar situaciones culturales, simulan situaciones como un restaurante, una tienda o un hotel. Además, la pragmática juega un papel importante en el proceso de traducción, porque cada idioma puede tener diferentes formas de comunicación y contenido fraseológico. Por ejemplo: en lugar de traducir directamente la frase “No pasa nada” al uzbeko, es necesario elegir una expresión adecuada como “No te preocupes”. La misma frase puede significar diferentes cosas en diferentes contextos: por ejemplo, “¿Qué quieres?” (¿Qué quieres?) - hay casos en los que se dice de forma amistosa o entrecortada.

En español, la pragmática es una parte importante de la lingüística. Su aplicación práctica aumenta la eficiencia en el proceso de enseñanza y traducción. Comprender el contexto y las características culturales de la comunicación es un factor importante para mejorar la competencia comunicativa de estudiantes y traductores. Con base en lo anterior, cabe destacar las siguientes recomendaciones:

1. Énfasis en ejercicios pragmáticos en la enseñanza del español.
2. Consideración de la equivalencia cultural en el proceso de traducción.
3. Uso extensivo de materiales audiovisuales para familiarizar a los estudiantes de idiomas con situaciones de comunicación reales.

LAS REFERENCIAS. IQTIBOSLAR. REFERENCES.

1. Alcaraz Varó, E., 2000. *El español coloquial: usos y formas*. Madrid: Gredos.
2. Austin, J.L., 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
3. Escandell-Vidal, V., 1996. *Introducción a la pragmática*. Madrid: UNED.
4. Анорбоева С. А. Формирование переводческой компетентности (на примере: бакалавриат и магистратура) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 337-348.
5. АНОРБОЕВА С. Формирование профессиональной компетентности переводчика //Journal of Research and Innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 35-39.
6. ANORBOYEVA, S. (2023). “SHADOWING” METODI ORQALI ISPAN TILI MASHG‘ULOTLARIDA TALABALARDA TARJIMONLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH . Journal of Research and Innovation, 1(11), 3–6. Retrieved from <https://imfaktor.com/index.php/jorai/article/view/807>
7. Анорбоева С. А. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРЕВОДЧИКА //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 4. – С. 11-22.
8. АНОРБОЕВА, С., & ШОДИКУЛОВА, Ш. (2023). К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. Journal of Pedagogical and Psychological Studies, 1(3), 22–26. Retrieved from <https://imfaktor.com/index.php/jopaps/article/view/111>
9. АНОРБОЕВА, С. (2023). ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРЕВОДЧИКА (НА ПРИМЕРЕ: БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРА). Journal of Pedagogical and Psychological Studies, 1(1), 120–127. Retrieved from <https://imfaktor.com/index.php/jopaps/article/view/524>
10. Aborboyeva S. ON THE CONCEPT OF TRANSLATION COMPETENCE AS A MULTISPECTIVE THEORETICAL CONCEPT //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 8.
11. Solikha, A. (2024). DEVELOPMENT OF TRANSLATION COMPETENCE OF STUDENTS IN SPANISH LANGUAGE COURSES. ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР, 2(3), 9–12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11178339>
12. ANORBOYEVA, S. (2024). DEVELOPMENT OF TRANSLATION COMPETENCE OF STUDENTS IN SPANISH LANGUAGE COURSES. Journal of Pedagogical and Psychological Studies, 2(3), 9–12. Retrieved from <https://imfaktor.com/index.php/jopaps/article/view/1263>
13. Солиха Анорбоева, Нилуфар Сабирова. Современная модель профессиональной компетенции переводчика в контексте системы подготовки переводчиков в вузах. O‘zbekiston: til va madaniyat. Lingvistika. 2024-1: 110-127.
14. Анорбоева С. (2024). ПОДГОТОВКА ПЕРЕВОДЧИКОВ С ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРЕВОДЧИКА. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 176-180. <https://doi.org/10.2024/5mckbz69>
15. АНОРБОЕВА, С. (2024). SYSTEMS OF TRANSLATOR TRAINING IN UZBEKISTAN UNIVERSITIES AND A MODERN MODEL OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TRANSLATOR. *News of the NUUz*, 1(1.10), 63-66. <https://doi.org/10.69617/nuuz.v1i1.10.4534>